

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2: pädagogisch-therapeutische Berufe
Studiengang Psychomotorik 1317

Bachelorarbeit

Beliebtheit im Kindergarten

**Eine Untersuchung über den Zusammenhang von Leistungen
in der Grobmotorik und Beliebtheit bei Kindern im Alter von 4
bis 6 Jahren**

Eingereicht von: Evelyn von Wartburg

Begleitung: Dr. phil. Ueli Müller

Abgabedatum: 20. Februar 2017

Abstract

In dieser Bachelorarbeit wird untersucht, ob bei Kindern im Alter von 4 bis 6 Jahren ein Zusammenhang zwischen Leistungen in der Grobmotorik und der Beliebtheit besteht. In zwei Kindergärten mit insgesamt 33 Kindern wurde mittels soziometrischer Befragung die Beliebtheit der Kinder gemessen und mit dem M-ABC-2 die grobmotorischen Leistungen der Kinder erhoben. Da aus der Forschung mit Schulkindern bekannt ist, dass es auch Zusammenhänge von kognitiven Leistungen und der Beliebtheit gibt, wurden mit Hilfe eines Lehrer-Fragebogens zusätzlich Auffälligkeiten zu den Bereichen Sprache und ADHS erhoben und ebenfalls mit der Beliebtheit in Verbindung gebracht.

Es wurde kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Beliebtheit und den grobmotorischen Leistungen gefunden. Bei den Mädchen hat sich jedoch ein signifikanter Zusammenhang zwischen ADHS und Beliebtheit gezeigt.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	2
1 Einleitung.....	5
1.1 Problemdefinition und Motivation	5
1.2 Aufbau der Arbeit	5
2 Theoretische Überlegungen.....	7
2.1 Definition Grobmotorik	7
2.2 Zum Begriff „Psychomotorik“	7
2.2.1 Die Psychomotoriktherapie in der Schweiz	7
2.3 Die Gruppe	8
2.3.1 Die informelle und die formelle Gruppe.....	9
2.3.2 Die Kindergartengruppe	9
2.4 Freundschaftsbeziehungen bei Kindergartenkindern	9
2.5 Die Bedeutung von Kinderfreundschaften	10
2.5.1 Merkmale beliebter Kinder im Vorschul- und Schulalter.....	11
2.6 Definition „Beliebtheit“	12
2.7 ADHS – Grundlagen und Diagnose.....	13
2.8 Fragestellung und Hypothese	13
3 Methode	15
3.1 Stichprobe.....	15
3.2 Design	15
3.3 Leistung in der Grobmotorik.....	16
3.4 Beliebtheit	16
3.5 Die Variablen Sprache und ADHS.....	16
3.6 Einschätzungen der Lehrpersonen zur Beliebtheit	17
3.7 Klassenfaktor	17
3.8 Durchführung	17
3.9 Auswertung der Daten	18
4 Ergebnisse	20
4.1 Verteilung der Daten	20
4.2 Zusammenhang Beliebtheit–Grobmotorik	25
4.3 Zusammenhang Beliebtheit–Sprache und ADHS.....	26
4.4 Zusammenfassung der Korrelationsresultate	29

4.5	Vergleich Lehrpersoneneinschätzungen und Einschätzungen der Kinder zur Beliebtheit.....	30
5	Diskussion	32
5.1	Zusammenhang Beliebtheit–Grobmotorik	32
5.2	Zusammenhang Beliebtheit–Sprache und ADHS.....	32
5.3	Einschätzungen der Lehrpersonen zur Beliebtheit	33
5.4	Kritische Reflexion	33
6	Relevanz für die Praxis.....	35
7	Ausblick.....	36
	Literaturverzeichnis	37
	Abbildungsverzeichnis.....	40
	Tabellenverzeichnis.....	41
	Anhang A: Fragebogen	42
	Anhang B: Codeplan	44
	Anhang C: Rohdaten.....	46

1 Einleitung

1.1 Problemdefinition und Motivation

Grundsätzlich hat die Idee dieser Arbeit damit begonnen, dass mir im Kindergartenalltag aufgefallen ist, dass es Kinder gibt, die Mühe haben, sich in die Kindergartengruppe zu integrieren. Einige Kinder sind oft alleine und scheinen keinen Anschluss zu finden. Doch warum ist das so? Aus welchen Gründen sind einige Kinder beliebt und andere Kinder nicht? Welche Faktoren spielen eine zentrale Rolle? Auf der Suche nach möglichen Ursachen bin ich auf ein Buch von Renate Zimmer gestossen, in welchem sie schreibt, dass es bei Kindern insbesondere körperliche und motorische Fähigkeiten sind, die für den Prozess der Selbstwahrnehmung und die Identitätsentwicklung von Bedeutung sind. Motorische Geschicklichkeit, körperliche Leistungen und motorische Fähigkeiten haben bei Kindern einen hohen Stellenwert und wirken sich auf die Selbstwahrnehmung und das Selbstkonzept aus. Zudem beeinflussen sie auch den sozialen Status und die Position in der Gruppe (Zimmer, 2012, S. 53 u. 56).

In der Arbeit als Psychomotoriktherapeutinnen¹ begleiten wir unter anderem Kinder mit motorischen Schwierigkeiten, mit Verhaltensschwierigkeiten, mit Aufmerksamkeitsstörungen, ungeschickte Kinder und Kinder mit anderen psychischen Schwierigkeiten (psychomotorikschweiz, n.d.). In dieser Arbeit möchte ich mich damit beschäftigen, inwieweit Fertigkeiten in der Grobmotorik den Status eines Kindes in der Gruppe beeinflussen und mit diesen Leistungen zusammenhängen.

1.2 Aufbau der Arbeit

In einem ersten Teil werden die Begriffe „Grobmotorik“ und „Psychomotorik“ geklärt sowie die Grundlagen der Psychomotoriktherapie erläutert. In einem weiteren Schritt werden theoretische Grundlagen zum Thema Gruppe, zu Freundschaften im Alter von 4-6 Jahren und deren Bedeutung aufgezeigt. Zudem werden Merkmale beliebter Vorschul- und Schulkinder aus bereits bestehenden Studien thematisiert. Danach wird definiert, was in dieser Arbeit unter dem Begriff „Beliebtheit“ verstanden wird. Da im Zusammenhang mit Beliebtheit auch oft das Thema „ADHS“ zur Sprache kommt und Kinder mit dieser Diagnose als Sündenböcke und Störenfriede bezeichnet werden, die oft Aussenseiterpositionen einnehmen (Schmitmann, 2010, S. 38), werden dazu noch Grundlagen beschrieben.

¹ In dieser Arbeit wird aufgrund der besseren Lesbarkeit nur die weibliche Form verwendet. Die männliche Form ist selbstverständlich miteingeschlossen.

Aus diesen theoretischen Erkenntnissen werden in einem weiteren Schritt die Fragestellung und die Hypothese für diese Arbeit abgeleitet. Weiter wird die Methode für den empirischen Teil der Arbeit vorgestellt und darauffolgend die Ergebnisse präsentiert, diskutiert sowie kritisch reflektiert. Zum Schluss folgen die Relevanz für die Praxis, welche aufzeigen soll, wie die Erkenntnisse dieser Arbeit sich auf die praktische Arbeit als Psychomotoriktherapeutin auswirken, sowie ein Ausblick, welcher mögliche Weiterführungen dieser Untersuchung thematisiert.

2 Theoretische Überlegungen

2.1 Definition Grobmotorik

Die Grobmotorik umfasst grossräumige Bewegungen, an welchen meist der ganze Körper beteiligt ist (Jenni, 2013, S. 243). Es sind Bewegungen, die mehrere Körperteile gleichzeitig beanspruchen. Somit betrifft die Grobmotorik die gesamte Körpermotorik. Beispiele für grobmotorische Kompetenzen sind gehen, fangen, hüpfen und klettern (Reichenbach & Lücking, 2009, S. 32).

Grundelemente der Grobmotorik sind die Koordination und die Kondition. Die Koordination besteht aus 5 Teilgebieten: Orientierungsfähigkeit, Differenzierungsfähigkeit, Gleichgewichtsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit und Rhythmisierungsfähigkeit. Die Kondition besteht aus 4 Teilgebieten: Beweglichkeit, Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer (Lienert, Sägesser & Spiess, 2010, S. 52+57).

2.2 Zum Begriff „Psychomotorik“

Der Begriff „Psychomotorik“ verweist auf der einen Seite auf einen allgemeinen Zusammenhang körperlicher und seelischer Prozesse. Er besagt, dass es keine Bewegung ohne Beteiligung psychischer oder gefühlsmässiger Vorgänge gibt. Es handelt sich um eine spezifische Sicht, nach der Bewegung als Ausdrucksmöglichkeit von inneren Prozessen betrachtet wird. Konkret heisst das, dass jede Bewegungshandlung von Kognition, Emotion und Motivation beeinflusst wird. Zudem finden aufgrund dieser Einheit von Körper und Geist immer Wechselwirkungsprozesse statt (Zimmer, 2012, S.21).

Auf der anderen Seite ist der Begriff der Psychomotorik eine Bezeichnung für ein pädagogisch-therapeutisches Konzept, das eben diese Wechselwirkung von psychischen und motorischen Prozessen nutzt. „Über Bewegung wird versucht, eine Beziehung zum Kind aufzubauen, seine psychische Befindlichkeit positiv zu beeinflussen und seine Gesamtentwicklung zu unterstützen“ (Zimmer, 2012, S. 21/22).

2.2.1 Die Psychomotoriktherapie in der Schweiz

Bei der Psychomotoriktherapie handelt es sich um eine sonderpädagogische Massnahme, welche grösstenteils an einer öffentlichen Schule angegliedert ist und von den Kantonen finanziert wird. In einigen Kantonen wird sie auch von speziellen Institutionen, Gesundheitsdiensten und in selbstständig geführten Praxen angeboten und kann grundsätzlich Personen jeden Alters eine passende Unterstützung sein. Bei Kindern und Jugendlichen arbeiten Psychomotoriktherapeutinnen in der Regel in Kleingruppen mit zwei bis drei Kindern oder auch

im Einzelsetting. Die Anmeldung zu einer Therapie erfolgt durch die Lehrperson, die Eltern oder einen Arzt. Nach einer Abklärung wird darüber entschieden, ob eine Therapie angezeigt ist oder nicht. Die Hauptklientel sind Kinder im Vorschul- und Schulalter, welche Auffälligkeiten in verschiedenen Bereichen zeigen. So zeigen diese Kinder allgemein motorische Entwicklungsrückstände und haben z.B. Probleme in der Koordination und der Geschicklichkeit. Weiter können Konzentrations- und Lernschwierigkeiten ein Anmeldegrund sein wie auch Mühe, mit Gefühlen umzugehen oder Probleme im Umgang mit andern Kindern, sei es bei der Kontaktaufnahme oder aufgrund von schwierigem Konfliktverhalten. Die Psychomotoriktherapie fördert vorhandene Ressourcen und das Kind lernt mittels Spiel und Bewegung, mit seinen Schwierigkeiten umzugehen, Selbstvertrauen zu gewinnen und sich weiterzuentwickeln (psychomotorik-schweiz, n.d.).

Die Psychomotoriktherapie wird in einigen Kindertagesstätten, Kindergärten und Schulen auch vorbeugend eingesetzt mit dem Ziel, die Entwicklung und Fähigkeiten der Kinder zu fördern und frühzeitig mögliche Schwierigkeiten und Entwicklungsauffälligkeiten zu erkennen, welche sich sonst verfestigen könnten (ebd.)

2.3 Die Gruppe

Es wird dann von einer Gruppe gesprochen, wenn alle Teilnehmer der Gruppe miteinander kommunizieren können. Das Kommunizieren bezieht sich nicht nur auf die Sprache, sondern schliesst alle Formen nonverbaler Kommunikation mit ein. Wenn dies nicht möglich ist, wird von einer „Menge“ oder „Masse“ gesprochen, wie z.B. in einem Fussballstadion. Auch kann die Gruppe als Netzwerk von Beziehungen verstanden werden, welche irgendeine Form der Interaktion erfordern. Denn wenn eine Anzahl Menschen zufälligerweise zur selben Zeit am selben Ort sind, kann noch nicht von einer Gruppe gesprochen werden. Damit eine Interaktion entstehen kann, braucht es eine Mindestanzahl von 3 Individuen. Weiter darf die Gruppe nur so gross sein, dass alle einander über direkte Kommunikation erreichen können (Brandes, 2008, S.18/19).

Eine Gruppe verfügt über verschiedene Merkmale:

1. Zusammengehörigkeitsgefühl
2. Dauerhaftigkeit
3. Interaktion und Kommunikation
4. Gruppenziele
5. Normen und Werte
6. Rollen (Metzinger, 2010, S. 9/10)

Gruppen können sich durch ihre Art und Grösse unterscheiden. Für diese Arbeit wichtig ist die Unterteilung in formelle und informelle Gruppen.

2.3.1 Die informelle und die formelle Gruppe

Eine informelle Gruppe entsteht spontan und sie steckt ihre Ziele selbst. Sie ist weder fest organisiert noch an eine Struktur gebunden. Hierzu kann man beispielsweise Cliques oder auch Vereine zählen (Metzinger, 2010, S.12).

Die formelle Gruppe hingegen ist fest organisiert und zweckbewusst aufgebaut. Sie wird geleitet und verfügt über Ziele, Normen und Rollen. Zu dieser Gruppe gehört beispielsweise die Kindergartengruppe oder die Schulklasse (Metzinger, 2010, S.12).

2.3.2 Die Kindergartengruppe

Bei einer Kindergartengruppe handelt es sich meist um eine Gruppe von ca. 20-28 Kindern. Die Gruppe ist heterogen. In ihr gibt es Kinder verschiedenen Alters. Die Kindergartengruppe ist für die Kinder ein soziales Übungsfeld, in welchem die Kinder voneinander lernen und sich ihre Persönlichkeit zu entfalten beginnt. In solch einer grossen Gruppe bilden sich häufig verschiedene Untergruppen, indem z.B. drei oder vier Kinder des Öfteren zusammen spielen und sich teilweise auch ausserhalb des Kindergartens treffen. Diese Untergruppen können sich von anderen Untergruppen abgrenzen, sich vergrössern oder verkleinern, sich auch wieder trennen oder nur zu bestimmten Zeiten bestehen. Die Erfahrungen, die die Kinder in der Kindergartengruppe machen, werden auf jeden Fall mitentscheidend sein, wie sie sich später in anderen Gruppen zurechtfinden. Deshalb sollen die Kinder in der Kindergartengruppe in ihrem Sozialverhalten und ihrer Gruppenfähigkeit gefördert werden (Metzinger, 2010, S.19/20).

2.4 Freundschaftsbeziehungen bei Kindergartenkindern

Während Kinder von unter 3 Jahren eine deutliche Dominanz an dyadischen Beziehungen, den Zweierbeziehungen, aufweisen, diese zeitlich nicht sehr stabil sind und oft Spielmaterialien involviert und zentral sind, wird diese Phase als Vorform von Gruppenbildung genannt (Brandes, 2008, S. 16).

Im Kindergartenalter verändert sich dies jedoch, weil die Kinder ihre sprachliche Kommunikationsfähigkeit rasant verbessern und ihre motorischen Kompetenzen und Wahrnehmungskapazitäten wachsen und sie dadurch in der Lage sind, mit mehr als einer Person zielgerichtet zu agieren und zu kommunizieren. Diese Gruppen weisen eine erheblich längere zeitliche Dauer und Stabilität auf und sind deutlich stärker durch gemeinsame Zielsetzungen oder ein gemeinsames Gruppenthema bestimmt (Brandes, 2008, S.16+21).

Weiter findet beim Eintritt in den Kindergarten bei den meisten Kindern in der Regel eine erste Ablösung von den Eltern statt. In dieser Zeit sind Freunde von grosser Bedeutung, weil die

besondere Struktur dieser Beziehung das Kind vor neue Herausforderungen stellt. Denn während die Beziehung des Kindes zu den Eltern hierarchisch definiert ist, mit einer klaren Überordnung der Eltern und Unterordnung des Kindes, sind Freundschaftsbeziehungen eher durch Gleichheit und Gleichrangigkeit gekennzeichnet (Valtin, 1991, S. 31).

In einer Untersuchung hat Renate Valtin (1991) mit 89 Kindern im Alter von 5 bis 12 Jahren über ihre Vorstellungen von Freundschaft gesprochen. Sie konnte folgende Schlussfolgerungen ziehen:

Bei den 5-jährigen ist das Motiv der Freundschaft in erster Linie, jemanden zum Spielen zu haben. Dies ist insofern verständlich, da Spielen zu den kindlichen Ausdrucks- und Kommunikationsformen gehört. Die Freundschaftsbildung wird als plötzlich eintretendes Ereignis und nicht als längerer Prozess beschrieben und tritt deshalb ein, weil sich „der Freund“ in räumlicher Nähe befindet. Wichtig ist, dass der Freund lieb ist und nett spielt sowie nicht gestritten wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die fünfjährigen jemanden suchen, der gesellig ist und mit dem Harmonie besteht (Valtin, 1991, S. 45).

Bei den 6-jährigen kommt etwas Neues hinzu, das Gefühl, dass sie nicht einsam und allein sein wollen. Zudem ist es ihnen auch wichtig, dass der Freund ihnen ähnlich ist. Im Vordergrund steht zwar immer noch das „miteinander Spielen“, es wird jedoch dadurch ergänzt, dass zusätzlich erwartet wird, dass der Freund die eigenen Wünsche und Bedürfnisse kennt und darauf eingeht. Auch soll der Freund nicht nur lieb und nett sein, sondern auch körperlich ähnliche Merkmale aufweisen (Valtin, 1991, S.56).

Auch die Erziehungswissenschaftlerin Cornelia Biffi (2013) stellt fest, dass Kinder im Alter von sechs bis sieben Jahren diejenigen als ihre Freunde bezeichnen, mit denen sie gerne spielen. Die beste Freundin und der beste Freund waren für sie Kinder, mit denen sich schon im Kindergarten eine Peer-Beziehung² aufbauen konnten (Biffi, 2013).

2.5 Die Bedeutung von Kinderfreundschaften

Cornelia Biffi (2011) konnte in Interviews mit Erstklässlern feststellen, dass aus deren Sicht dem Kindergarten eine wichtige Funktion zur Herausbildung schulsicher Freundschaftsbeziehungen zukommt, denn bestehende Freundschaften aus dem Kindergarten werden in der Schule weitergeführt. Zudem können diese Freundschaften über das situative Spielerlebnis hinaus auch eine Ressource für die Bewältigung schulischer Anforderungen darstellen (Biffi, 2011, S. 158).

² In der Fachsprache werden mit „Peers“ Menschen bezeichnet, die einander in Bezug auf Status und kognitiven Fähigkeiten ähneln (Biffi, 2013).

Freundschaftsbeziehungen helfen auch mit, den Egozentrismus des Kindes zu überwinden. Freundschaften sind ein Ort der Herausforderung und ein Übungsfeld für soziale Verhaltensweisen. Durch die Gleichrangigkeit (im Vergleich zur im Kapitel 2.4. beschriebenen Hierarchie mit den Eltern) bieten sie Verhaltens- und Bewertungsmaßstäbe, in welchen sich das Kind orientieren kann. Wo steht es im Vergleich zu Gleichaltrigen? Auch sind Freundschaftsbeziehungen eine Quelle der Anerkennung sowie ein Ort der Kritik und Zurückweisung, was den Kindern hilft, ein realistisches Selbstbild zu entwickeln (Valtin, 1991, S. 31/32).

In der Dissertation von Stephan Mücke (2006) ergab sich, dass schon Kinder im Kindergarten unterschiedlich akzeptiert und beliebt sind. Mücke schreibt, dass die Erfahrungen eines hohen oder niedrigen Peerstatus in der Gruppe die soziale und kognitive Entwicklung der Kinder beeinflussen und diese Erfahrungen wichtig für die späteren Lernerfolge und Bildungskarrieren sind. Ein niedriger sozialer Status kann auch ein potenzieller Risikofaktor für mögliche psychische Erkrankungen und Verhaltensstörungen sein. Schlechte Beziehungen können langfristige Entwicklungsstörungen verursachen, die sich bis ins Erwachsenenalter verfestigen können (Mücke, 2006, S.26).

Aufgrund dieser Erkenntnisse kommt der Untersuchung von Kindergruppen und Peerstatus im Kindergarten eine grosse Bedeutung zu.

2.5.1 Merkmale beliebter Kinder im Vorschul- und Schulalter

In einer Studie von Kauer und Roebbers (2012) wurde der Frage nachgegangen, ob sich zwischen beliebten, durchschnittlichen, unbeachteten und zurückgewiesenen Kindern Unterschiede in spezifischen kognitiven und motorischen Fähigkeiten finden lassen. Zu 3 verschiedenen Zeitpunkten wurde mit 177 regulär eingeschulten 7-jährigen (Durchschnittsalter 7;6 Jahre) Kindern aus Bern und Umgebung Peernominations und Peerratings erhoben. Weiter wurde eine Testbatterie mit 20 Aufgaben in den Bereichen Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit, Kurzzeit- und Arbeitsgedächtnis, Inhibition, Sprache und Motorik durchgeführt (Kauer & Roebbers, 2012).

Es konnte gezeigt werden, dass sich, mit Ausnahme der Kurzzeitgedächtniskapazität, signifikante Unterschiede zwischen den Statusgruppen ergeben. Ebenso hat sich gezeigt, dass Kinder mit den besten kognitiven wie motorischen Leistungen auch positiv genannt oder als „sehr gerne gemocht“ beurteilt wurden und diejenigen Kinder mit den schlechtesten Leistungen explizit negativ nominiert bzw. als „mag ich gar nicht gerne“ beurteilt wurden. Somit gehen gute Leistungen nicht nur mit Beliebtheit, sondern schlechte Leistungen auch mit expliziter Ablehnung und nicht nur mit Fehlen von Beliebtheit einher (ebd).

Weiter existiert das sogenannte Barkleys-Modell. Dieses besagt, dass bei Kindern mit ADHS ein zentrales Inhibitionsdefizit die Ursache für eine Beeinträchtigung im motorischen Kontrollsystem darstellt. Dieses Defizit führt zu einer schlechten Selbstregulation, „was sich auch negativ auf die soziale Anpassung auswirkt und sich bei ADHS Kindern in einer niedrigen soziometrischen Stellung niederschlägt (Hoza et al., 2005)“ (Kauer & Roebbers, 2012, S. 149).

Es konnte schon mehrfach belegt werden, dass hohe kognitive und motorische Leistungsfähigkeit mit hoher Beliebtheit einhergeht (Kauer & Roebbers, 2011, S. 174), dies jedoch vor allem bei Schülern. Aber wie sieht es bei Kindern im Vorschulalter aus? Stephan Mücke (2006) stellt fest, dass in der Kleinkindforschung erst wenig Ergebnisse zu soziometrischen Stellungen von Kindern in Kindergartengruppen existieren (Mücke, 2006, S.26 u. S.44). In seiner Studie konnte er dann feststellen, „dass vor allem beliebte bzw. bevorzugte Kinder im Vergleich zu weniger beliebten bzw. bevorzugten Kindern kooperativer, einfühlsamer und selbständiger waren. Ebenso zeigten die beliebteren Kinder weniger aggressives und verletzendes, ignorierendes Verhalten in der Gruppe und grenzten andere Kinder weniger aus dem Gruppenleben aus.“ (Mücke, 2006, S. 152). Auch fand er in seiner Arbeit einen signifikanten Einfluss des Erziehungsstils der Eltern auf die Sozialkompetenz des Kindes sowie einen beachtlichen Einfluss des Bildungskapitals der Eltern auf die Sozialisationsbedingungen des Kindes (Mücke, 2006., S. 152).

Holger Brandes (2008) kritisiert bei solchen Studien jedoch, dass nur das einzelne Individuum betrachtet wird und die Eigendynamiken und Wechselwirkungen in der Gruppe nicht beachtet werden. Die Gruppenprozesse, bei denen untersucht wird, ob ein Kind „fair“, also aufgrund seines aktuellen Verhaltens beurteilt wird, oder ob es trotz Veränderung in seinem Verhalten seinen Status beibehält, werden ignoriert (Brandes, 2008, S. 26).

2.6 Definition „Beliebtheit“

Aufgrund der Erkenntnisse aus Kapitel 2.4., die gezeigt haben, dass für Kindergartenkinder das Motiv einer Freundschaft ist, jemanden zum Spielen zu haben, wird in dieser Arbeit die Beliebtheit der Kindergartenkinder dadurch definiert, ob ein Kind in der Kindergartengruppe jemanden zum Spielen hat, also einen Freund hat, oder nicht.

Es gibt auch Arbeiten, die das Vorhandensein eines Freundes nicht mit der Beliebtheit in der Klasse gleichsetzen, wie z.B. eine Studie von Walden, Lemerise und Smith: „Acceptance by the peer group was related to number of mutual friends but there were some well-liked children who had no friends and disliked children who had friends.“ (Walden, Lemerise & Smith, 1999). In dieser Studie handelt es sich jedoch um Schüler und nicht um Kindergartenkinder.

2.7 ADHS – Grundlagen und Diagnose

Die Abkürzung „ADHS“ steht für Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung. ADHS gehört zu einer der häufigsten Verhaltensauffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen. Die Diagnose wird bei Jungen sehr viel häufiger gestellt als bei Mädchen (Schmitmann, 2010, S. 38/39).

Folgende drei Hauptsymptome sind charakteristisch für ADHS: Störung von Aufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Die Diagnose wird mit Hilfe des ICD-10³ gestellt. Beim ICD-10 handelt es sich um ein Klassifikationssystem, mit welchem aufgrund von klaren Kriterien die Zuordnung einer Krankheit erfolgt. Dabei müssen ganz bestimmte Zuordnungs- und Ausschlusskriterien für eine Krankheit vorliegen. Beim ADHS gibt es drei Untertypen von Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörungen:

- 1- Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung (ADHS)
- 2- Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens (ADHS SSV)
- 3- Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität (ADS)

Unter anderem muss die Verhaltensauffälligkeit vor dem siebten Lebensjahr begonnen haben und die Symptome müssen mindestens sechs Monate in zwei oder mehr Lebensbereichen auftreten. Eine fundierte diagnostische Abklärung ist immer empfehlenswert, da hyperaktives Verhalten auch eine Begleiterscheinung in Zeiten hoher Anspannung sein kann und leichte Formen von Hyperaktivität auch in einer gesunden Entwicklung auftreten können (Schmitmann, 2010, S. 39).

2.8 Fragestellung und Hypothese

Viele Studien konnten einen Zusammenhang zwischen motorischen und auch kognitiven Leistungen und Beliebtheit aufzeigen. Diese beziehen sich jedoch oft auf das Schulalter (vgl. Kapitel 2.5.1.)

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit konzentriere ich mich auf das Alter zwischen 4 und 6 Jahren. Ich kann mir vorstellen, dass es einfacher ist, Schüler soziometrisch zu befragen, da sie schon schreiben können und die Befragung dadurch erleichtert wird. Da in der Psychomotoriktherapie jedoch einige Kinder schon im Kindergarten in die Therapie kommen und aus den Erkenntnissen aus Kapitel 2.5. klar wurde, wie wichtig Freundschaften schon im Kindergarten sein können, erachte ich die Untersuchung bei Kindern im Alter von 4 bis-6 Jahren als wichtig. Der Hauptfokus möchte ich auf die Grobmotorik legen, da wir in der Psychomotoriktherapie viele Kinder mit Auffälligkeiten in diesem Bereich begleiten. Aufgrund der Erkenntnisse aus Kapitel

³ Abkürzung für: International statistical classification of Diseases and Related Health Problems (Wikipedia, n.d.).

2.5.1. möchte ich nebenbei auch noch die sprachlichen Fähigkeiten und Auffälligkeiten im Bereich ADHS mit der Beliebtheit in Verbindung bringen und schauen, ob Kinder mit Auffälligkeiten in den genannten Bereichen weniger beliebt sind als Kinder ohne sprachliche Probleme oder ADHS-Problematik. Vor allem Kinder mit ADHS Symptomatik sind auch in der Psychomotoriktherapie anzutreffen und deshalb erscheint mir diese Zusatz-Untersuchung als bedeutsam. Zum Schluss interessiert mich auch, ob Einschätzungen der Lehrpersonen zur Beliebtheit der Kinder mit den Meinungen der Kinder korrelieren oder nicht. Dies, um gegebenenfalls für weitere Studien eine einfachere und schnellere Methode für die Erhebung der Beliebtheit der Kinder zur Hand zu haben.

Die Fragestellung in dieser Arbeit lautet daher wie folgt:

„Haben Leistungen in der Grobmotorik Einfluss auf die Beliebtheit bei Vorschulkindern im Alter von 4 bis 6 Jahren?“

Neben-Fragestellungen:

Haben sprachliche Fähigkeiten und Auffälligkeiten im Bereich ADHS einen Einfluss auf die Beliebtheit bei Vorschulkindern im Alter von 4 bis 6 Jahren?

Stimmen die Einschätzungen der Lehrperson über die Beliebtheit der Kinder mit den Meinungen der Kinder überein?

Gerichtete Zusammenhangshypothese:

Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen Leistungen in der Grobmotorik und der Beliebtheit bei Vorschulkindern im Alter von 4 bis 6 Jahren.

Nullhypothese:

Es gibt keinen positiven Zusammenhang zwischen Leistungen in der Grobmotorik und der Beliebtheit bei Vorschulkindern im Alter von 4 bis 6 Jahren.

3 Methode

Der empirische Teil dieser Arbeit wird nach den Kriterien einer quantitativen Arbeit gestaltet. Zu Beginn wird die Stichprobe sowie das Design vorgestellt. Danach erfolgen das Aufzeigen der verschiedenen Messmethoden der Beliebtheit, der Grobmotorik sowie der beiden Variablen Sprache und ADHS sowie die Einschätzungen der Lehrpersonen zur Beliebtheit der Kinder. Da die Daten in zwei unterschiedlichen Klassen erhoben werden, wird erklärt, wie mit diesem Umstand umgegangen wird. Zum Schluss wird noch erläutert, wie die Erhebung durchgeführt wird und die Daten ausgewertet werden.

3.1 Stichprobe

Die Datenerhebung findet in 2 Kindergartenklassen im Kanton Aargau statt. Es handelt sich um eine Zufallsstichprobe. Klasse A besteht aus 16 Kindern, Klasse B aus 17 Kindern. Alle sind im Alter von 4 bis 6 Jahren. 18 davon sind männlich, 15 weiblich. Alle Kinder sind regulär eingeschult. Bei einem Kind gibt es bereits Vorabklärungen vom Schulpsychologischen Dienst, jedoch liegt keine klinische Diagnose vor. 6 Kinder haben vor Kindergarteneintritt noch kein Deutsch gesprochen, 3 davon sind im kleinen Kindergarten und lernen somit erst seit 4 bis 5 Monaten die deutsche Sprache. 1 Kind besucht die Logopädie.

Altersgruppe	Klasse A			Klasse B			Klasse A und B		
	m	w	m & w	m	w	m & w	m	w	m & w
< 4,5	0	0	0	2	0	2	2	0	2
4,5 bis < 5	1	1	2	2	2	4	3	3	6
5 bis <5,5	5	3	8	3	1	4	8	4	12
5,5 bis <6	2	2	4	1	4	5	3	6	9
6 bis <6,5	2	0	2	0	2	2	2	2	4
Total	10	6	16	8	9	17	18	15	33

Tabelle 1: Stichprobe unterteilt nach Geschlecht und Alter

3.2 Design

In dieser Arbeit wird eine Zusammenhangshypothese untersucht. Dazu wird ein Ein-Gruppen-Design verwendet. Für die 33 Personen der Stichprobe werden zwei abhängige Variablen erhoben, die Beliebtheit und die Leistung in der Grobmotorik (vgl. Beller 2014, S. 146). Weiter werden die Befragung der Kinder, die Messung der Grobmotorik sowie die Erhebungen mittels Fragebogen zu einem Zeitpunkt durchgeführt.

3.3 Leistung in der Grobmotorik

Die Leistungen in der Grobmotorik werden mit dem Motoriktest Movement-Assessment-Battery for Children-2 (M-ABC-2) getestet. Dieser Test besteht aus 3 Skalen (Handgeschicklichkeit, Ballfertigkeiten und Balance), welche wiederum aus verschiedenen Untertests bestehen (Petermann, 2008). Für diese Arbeit werden nur die beiden Skalen zur Grobmotorik, nämlich die beiden Skalen Ballfertigkeiten und Balance durchgeführt. Die Ergebnisse können nicht als Gesamtwert bewertet werden, da die Skala Handgeschicklichkeit nicht durchgeführt wird. Der Test erlaubt es jedoch, die Skalen einzeln auszuwerten. Es werden jeweils dem Alter angepasste Standardwerte und Prozentränge angegeben (Petermann, 2008). Jedes Kind erhält einen Standardwert für die Leistungen der Ballfertigkeiten und die Leistungen der Balance und eine Summe dieser beiden Untertests.

3.4 Beliebtheit

Zur Bestimmung der Beliebtheit wird ein soziometrischer Test durchgeführt. Dieser Test ist eine Methode, mit Hilfe von standardisierten Fragen soziale Beziehungen zwischen Mitgliedern einer Gruppe zu erforschen. Wesentliche Ziele sind die Erforschung der Gruppenstruktur und den Status einzelner Mitglieder innerhalb der Gruppe zu ermitteln (Metzinger, 2010, S.67). Um nun den Beliebtheitsstatus der 33 Kinder zu erheben wird aufgrund der Definition der Beliebtheit (vgl. Kapitel 2.6.) jedem einzelnen Kind die folgende Frage gestellt:

Mit welchen Kindern in der Klasse spielst du gerne? Mit welchen Kindern spielst du nicht gerne?

Die Anzahl Nennungen dabei ist frei. Somit kann ein Kind in Klasse A maximal 15 Positiv- oder Negativnennungen erhalten. In Klasse B liegt das Maximum bei 16 Nennungen. Den Kindern wird ein Klassenfoto vorgelegt, damit sie alle Klassenkameraden präsent haben.

Jedes Kind erhält dadurch eine gewisse Anzahl Positiv- und Negativnennungen. In Anlehnung an die empirische Arbeit von Kauer & Roebbers (2012) wird ein Differenzwert zwischen den Positiv- und Negativnennungen gebildet. Da die beiden Klassen nicht dieselbe Klassengröße aufweisen, wird die Anzahl Nennung z-standardisiert (Beller, 2008, S.70/71), um sie vergleichbar zu machen. Dadurch erhält jedes Kind einen Beliebtheits-Wert.

3.5 Die Variablen Sprache und ADHS

Mit Hilfe eines Lehrerfragebogens wird jedem Kind ein Wert für „sprachliche Auffälligkeiten“ und „Auffälligkeiten ADHS“ zugeordnet. Dazu werden den Lehrpersonen Fragen zu den sprachlichen Fähigkeiten sowie zu Auffälligkeiten zum ADHS gestellt. Dieser Fragebogen (Anhang A) enthält drei Fragen aus dem „Dortmunder Entwicklungsscreening für den Kindergarten“ (Tröster, Flender & Reineke, 2004) zum Teil „Sprache“ und 9 Fragen aus der Diagnose-

Checkliste ICD-10 zum Teil „ADHS“ (Zentrales adhs netz, n.d.). Bei den Fragen zum ADHS gibt es drei Teilbereiche: Überaktivität, Impulsivität und Aufmerksamkeitsstörung. Die Antwortskala besteht aus 5 Skalenpunkten („trifft sehr oft zu“, „trifft oft zu“, „trifft manchmal zu“, „trifft selten zu“, „trifft nie zu“), von welchen die Lehrperson jeweils eine ankreuzt. Die Fragen werden durchmischt, um voreiligen Zuschreibungen vorzubeugen. Danach wird den jeweiligen Antworten ein Wert zugeordnet. Die genauen Zuordnungen sind im Codeplan ersichtlich (Anhang B).

3.6 Einschätzungen der Lehrpersonen zur Beliebtheit

Am Ende des Fragebogens wird auf einer visuellen Analogskala (Müller, 2013, S. 35) die Lehrperson gebeten, die Beliebtheit der einzelnen Kinder einzuschätzen. Danach werden die gemessenen Werte mit den Meinungen der Kinder verglichen. Hierbei werden die Klassen getrennt voneinander betrachtet, um herauszufinden, wie die Lehrperson die Kinder ihrer eigenen Klasse einschätzt.

3.7 Klassenfaktor

Da zwei Klassen untersucht werden, stellt sich auch die Frage nach dem Klassenfaktor. Wären die sozialen Stellungen der Kinder in einer anderen Klasse gleich? Welchen Einfluss hat die jeweilige Lehrperson auf die Beliebtheit der Kinder untereinander?

Der Klassenfaktor in dieser Arbeit wird relativ klein eingeschätzt und wird aus den folgenden Gründen exkludiert:

- Die beiden Klassenlehrpersonen der untersuchten Klassen sind gleich alt und haben zur selben Zeit am selben Ort die Ausbildung zur Kindergartenlehrperson absolviert.
- Die beiden Klassen befinden sich am gleichen Standort, weshalb die Klassen auch viele gemeinsame Projekte durchführen.
- In beiden Kindergärten wurde das Präventivprojekt „Spielzeugfreier Kindergarten“ vor knapp einem Jahr durchgeführt. In diesem Projekt wird den Kindern sehr viel Freiraum gelassen, die Lehrpersonen nehmen in dieser Zeit eine passive Rolle ein und greifen nicht ins Geschehen ein, ausgenommen sind gefährliche Situationen (Suchtprävention Aargau, 2015). Diese Art von Unterricht wird bis heute von beiden Lehrpersonen weitergeführt. Somit wird der Einfluss der Lehrperson auf die Kinder als gering eingeschätzt.

3.8 Durchführung

Die Testung fand an 3 unterschiedlichen Tagen im Herbst 2016 statt. Die Kinder wurden einzeln in einem separaten Raum von mir selbst getestet. Da ich selbst in den beiden Kindergär-

ten arbeite, kennen mich die Kinder. Begonnen wurde mit der Messung der Beliebtheit. Danach wurden die zwei Untertests des M-ABC-2 durchgeführt. Pro Kind dauerte die Testung ca. 15 bis 20 Minuten.

Das Kind, bei welchem noch Abklärungen pendent sind, hat bei den Nennungen der Spielfreunde jeweils immer alle Kinder aufgezählt. Deshalb wurden diese Nennungen nicht berücksichtigt, womit sich in der Klasse A die maximale Anzahl Nennungen auf 14 reduziert hat.

Dieses Kind wurde jedoch nicht aus der Stichprobe ausgeschlossen, weil mir der Zusammenhang zwischen Grobmotorik und Beliebtheit hier als sehr interessant erscheint.

3.9 Auswertung der Daten

Abbildung 1 zeigt auf, wie die Daten ausgewertet werden.

Abbildung 1 Auswertungsplan

Nebeneinander werden die Variablen Grobmotorik, ADHS mit den 3 Unterbereichen Überaktivität, Impulsivität und Aufmerksamkeitsstörung sowie Sprache mit der Beliebtheit in Zusammenhang gebracht, indem ein Korrelationskoeffizient berechnet wird. Dieser beschreibt die Enge des linearen Zusammenhangs zwischen zwei mindestens intervallskalierten Variablen. Bei +1 liegt ein perfekt positiver Zusammenhang vor, bei 0 liegt kein Zusammenhang vor und bei -1 liegt ein perfekt negativer Zusammenhang vor. Je mehr die Richtung der Werte in Richtung einer Diagonalen liegen, desto grösser ist der Zusammenhang. Korrelationen von $r=0,1$ gelten dabei als klein, $r=0,3$ als mittel und $r=0,5$ als gross (Beller, 2004, S. 75+S.149).

Aufgrund des vermuteten positiven Zusammenhangs zwischen Grobmotorik und Beliebtheit wird ein Wert erwartet, welcher möglichst Nahe bei 1 liegt. Bei den Einschätzungen der Lehrpersonen zur Beliebtheit wird ebenso ein positiver Zusammenhang erwartet. Je höher die Korrelation, desto besser die Einschätzung der Lehrperson.

Umgekehrt bei den Korrelationskoeffizienten zwischen den Variablen „Sprache“ und „ADHS“ mit der Beliebtheit. Dort wird eine negative Korrelation erwartet, da eine grössere Anzahl Punkte eine grössere Störung bedeutet.

Sind die Werte der erhobenen Daten normal verteilt, wird die Produkt-Moment-Korrelation nach Pearson (r) verwendet. Bei nicht normal verteilten Daten wird dann anstelle von Pearson eine Rangkorrelation nach Spearman (r_s) berechnet (Beller, 2004, S. 73).

Weiter wird bei den jeweiligen Korrelationen eine Signifikanzprüfung durchgeführt, um die Korrektheit der Hypothese zu überprüfen. Ist die Irrtumswahrscheinlichkeit $p < 0.001$, spricht man von höchst signifikant, bei $p < 0.01$ von hoch signifikant, bei $p < 0.05$ von signifikant, bei $p > 0.05$ von nicht signifikant (n.s.). Bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit p zwischen 0.1 und 0.05 kann von einer Tendenz gesprochen werden (Müller, 2013, S. 64).

4 Ergebnisse

4.1 Verteilung der Daten

Die gemessenen Werte der Untersuchung sind in der Rohdatentabelle in Anhang C zu finden. Bei der Verteilung der Daten wird erwartet, dass sie normalverteilt sind. Die Beurteilung über die Verteilung der Daten erfolgt visuell.

Bei der Verteilung der Grobmotorik (Abbildung 2) fällt auf, dass ein Kind einen sehr niedrigen Wert von 11 erreicht. Es handelt sich hierbei um das Kind, welches bei der Stichprobenbeschreibung bereits genannt wurde, das beim Schulpsychologischen Dienst noch in Abklärung ist. Dann entsteht eine grosse Lücke, bis das nächstbeste Kind mit einem Wert von 28 auftaucht. Auch gibt es einige Kinder, die sehr hohe Werte erreichen. Die Daten sind nicht eindeutig normalverteilt.

Abbildung 2 Histogramm Grobmotorik

Die standardisierten Werte der Beliebtheit (Abbildung 3) sind relativ eindeutig normalverteilt. Es gibt einige sehr beliebte wie auch unbeliebte Kinder. Die meisten befinden sich jedoch stark um den Mittelwert herum.

Abbildung 3 Histogramm Beliebtheit

Bei der Variable Sprache (Abbildung 4) sammeln sich viele Werte um den Mittelwert herum und nehmen dann gegen rechts stetig ab. Es fällt auf, dass 6 Mal ein Wert von 0 erreicht wird und links sowie rechts vom Mittelwert wenige Datenpunkte liegen. Die Daten sind nicht eindeutig normalverteilt.

Abbildung 4 Histogramm Sprache

Auffällig sind die Werte der Variablen ADHS (Abbildung 5). Drei Kinder erreichen einen sehr hohen Wert zwischen 27 und 33, während eine grosse Lücke zwischen den Werten 20 und 27 liegt. Ansonsten sammeln sich hier die Daten linkslastig um den Mittelwert herum. Die gleiche Beobachtung gilt für den Teilbereich Überaktivität (Abbildung 6). Die Teilbereiche Impulsivität und Aufmerksamkeitsstörung (Abbildung 7 und Abbildung 8) zeigen einen leichten Anstieg bei den Extremwerten. Es handelt sich somit nicht um klassische Normalverteilungen.

Abbildung 5 Histogramm ADHS

Abbildung 6 Histogramm Überaktivität

Abbildung 7 Histogramm Impulsivität

Abbildung 8 Histogramm Aufmerksamkeitsstörung

Auch die Einschätzungen der Lehrpersonen zur Beliebtheit sind nicht normalverteilt (Abbildung 9 und Abbildung 10). Jeweils an den Polen steigen die Werte wieder etwas an und unter der Glocke sammeln sich nicht viele Datenpunkte.

Abbildung 9 Histogramm Beliebtheit Lehrperson Klasse A

Abbildung 10 Histogramm Beliebtheit Lehrperson Klasse B

Bei den Variablen Grobmotorik (Abbildung 2), Sprache (Abbildung 4), ADHS (Abbildung 5) mit den 3 Unterbereichen (Abbildung 6 bis Abbildung 8) sowie bei den Einschätzungen der Lehrpersonen zur Beliebtheit (Abbildung 9 und Abbildung 10) ist die Normalverteilung nicht eindeutig, weshalb für die Berechnung der jeweiligen Korrelationskoeffizienten im Folgenden der Spearman-Koeffizient verwendet wird.

Tabelle 2 gibt einen Überblick über verschiedene Kennwerte wie etwa Mittelwert, Standardabweichung, Maximalwert und Minimalwert der Variablen Grobmotorik, Beliebtheit, Sprache, ADHS und den drei Unterbereichen des ADHS.

	Mittelwert	Standardabweichung	Maximalwert	Minimalwert
Grobmotorik	44.76	10.76	61	11
Beliebtheit	0.00	0.98	1.96	-1.94
Sprache	3.27	2.24	8	0
ADHS	12.18	6.92	33	2
Überaktivität	3.27	2.41	11	0
Impulsivität	3.91	2.74	12	0
Aufmerksamkeitsstörung	5.00	2.49	11	2

Tabelle 2: Kennwerte

4.2 Zusammenhang Beliebtheit–Grobmotorik

Erwartet wird, dass die Beliebtheit mit der Grobmotorik positiv korreliert. Zwar kann eine leichte Korrelation gefunden werden, jedoch sind die Werte nicht signifikant, $r_s=0.123$, $p>0.05$.

Abbildung 11 Korrelation Grobmotorik-Beliebtheit

4.3 Zusammenhang Beliebtheit–Sprache und ADHS

Bei der Sprache und dem ADHS wird eine negative Korrelation erwartet, da grössere Auffälligkeiten in den genannten Bereichen einen hohen Variablenwert aufweisen.

Die Sprache korreliert leicht bis mittel negativ mit der Beliebtheit und ist nicht signifikant, $r_s = -0.208$, $p > 0.05$ (Abbildung 12)

Und auch der ADHS-Wert korreliert leicht bis mittel negativ mit dem Wert der Beliebtheit und ist nicht signifikant, $r_s = -0.222$, $p > 0.05$ (Abbildung 13)

Abbildung 12 Korrelation Sprache-Beliebtheit

Abbildung 13 Korrelation ADHS-Beliebtheit

Bei den 3 Teilbereichen ist eine negative Korrelation mit der Beliebtheit zu erwarten. Es ergibt sich folgendes Bild:

Der Teilbereich Überaktivität korreliert leicht bis mittel negativ mit einer Tendenz zu Signifikanz, $r_s = -0.259$, $0.1 > p > 0.05$ (Abbildung 14)

Der Teilbereich Impulsivität korreliert leicht negativ und ist nicht signifikant, $r_s = -0.153$, $p > 0.05$ (Abbildung 15)

Der Teilbereich Aufmerksamkeitsstörung korreliert leicht bis mittel negativ bei einer Tendenz zu Signifikanz, $r_s = -0.25$, $0.1 > p > 0.05$ (Abbildung 16)

Abbildung 14 Korrelation Teilbereich Überaktivität-Beliebtheit

Abbildung 15 Korrelation Teilbereich Impulsivität-Beliebtheit

Abbildung 16 Korrelation Teilbereich Aufmerksamkeitsstörung-Beliebtheit

4.4 Zusammenfassung der Korrelationsresultate

Die nachfolgende Tabelle 3 gibt Aufschluss darüber, ob sich die Korrelationen der Beliebtheit mit den Variablen Grobmotorik, Sprache und ADHS bei den beiden Geschlechtern unterscheiden. Signifikante Werte sind grün hervorgehoben.

	Geschlecht	Beliebtheit	
		r_s	p
Grobmotorik	m	0.172	0.247
	w	-0.052	0.427
ADHS	m	-0.248	0.161
	w	-0.449	0.047
Überaktivität	m	-0.201	0.212
	w	-0.565	0.014
Impulsivität	m	-0.322	0.096
	w	-0.063	0.412
Aufmerksamkeitsstörung	m	-0.187	0.229
	w	-0.398	0.071
Sprache	m	-0.084	0.37
	w	-0.337	0.11

Tabelle 3: Korrelationen und Signifikanzwerte getrennt nach Geschlechtern

Die nachfolgende Grafik gibt einen raschen Überblick, zwischen welchen Variablen eine grosse Korrelation und zwischen welchen Variablen eine kleine Korrelation besteht. Die Dicke des Pfeils ist der Korrelation angepasst.

Abbildung 17: Grafik über die Grösse der Korrelation zwischen den Variablen

4.5 Vergleich Lehrpersoneneinschätzungen und Einschätzungen der Kinder zur Beliebtheit

Es wird noch untersucht, ob die Einschätzungen der Lehrpersonen betreffend Beliebtheit eines Kindes mit den Ansichten der Kinder übereinstimmen, um zu eruieren, ob auf diese Lehrer-Einschätzungen Verlass ist. In Tabelle 4 und Abbildung 18 ist zu sehen, dass die Einschätzungen der Lehrperson von Klasse A höchst signifikant mit den Meinungen der Kinder korrelieren ($p < 0,001$). In Klasse B wird ebenfalls ein gutes Ergebnis erzielt (Tabelle 4 und Abbildung 19). Die Korrelation ist signifikant ($p < 0,05$).

	Korrelation r_s	Signifikanz p
Klasse A	0.817	$5.595 \cdot 10^{-05}$
Klasse B	0.504	0.020

Tabelle 4 Korrelation Beliebtheit Lehrpersonen - Kinder

Abbildung 18 Korrelation Beliebtheit Klasse A

Abbildung 19 Korrelation Beliebtheit Klasse B

5 Diskussion

In der nachfolgenden Diskussion wird bei Kindern mit einem Beliebtheitswert im negativen Bereich von eher unbeliebten, und bei Kinder mit einem Beliebtheitswert im positiven Bereich von eher beliebten Kinder gesprochen.

5.1 Zusammenhang Beliebtheit–Grobmotorik

Die Korrelation dieser beider Variablen ist relativ gering und nicht signifikant ($r_s=0.132$, $p>0.05$). Auch wenn die Korrelation nach Geschlechtern getrennt wird, verschlechtert sich das Bild eher, denn auch wenn er bei den Jungen etwas ansteigt ($r_s=0.172$), so sinkt er bei den Mädchen so tief, dass sich eine leicht negative Korrelaiton ergibt ($r_s=-0.052$) (vgl. Tabelle 3). Die Verteilung der Daten gleicht optisch eher einer Wolke als einer erwarteten Diagonalen. Sowohl Kinder mit niedrigen Grobmotorikwerten wie auch Kinder mit hohen Grobmotorikwerten sind relativ beliebt. Auch gibt es einige Kinder, die mit einem hohen Grobmotorikwert eher unbeliebt sind. Die Kinder mit mittleren Grobmotorikwerten sind am beliebtesten. Die Mädchen erhalten im Grossen und Ganzen eher durchschnittliche Beliebtheitswerte.

Dadurch kann die Hypothese an dieser Stelle nicht bestätigt werden und es muss die Nullhypothese angenommen werden. Was sich aus diesen Ergebnissen ergibt ist die Frage, ob bei Mädchen Leistungen in der Grobmotorik weniger wichtig sind für die Wahl eines Spielpartners als bei den Jungen.

5.2 Zusammenhang Beliebtheit–Sprache und ADHS

Schaut man den Zusammenhang zwischen Sprache und Beliebtheit an, so fällt auf, dass die Kinder mit dem Wert 0, also diejenigen ohne sprachliche Auffälligkeiten, von sehr beliebt bis nicht beliebt schwanken. Wenn die restlichen Kinder betrachtet werden, ist zu sehen, dass sowohl sehr beliebte als auch unbeliebte Kinder einen hohen Sprach-Wert aufweisen. Die 2 Kinder mit den höchsten Werten (7 und 8) sind, wie erwartet, am unbeliebtesten. Dies kann ein Indiz dafür sein, dass sehr hohe Werte in der Sprache einen negativen Einfluss auf die Beliebtheit haben, Durchschnittswerte sich jedoch nicht stark auf die Beliebtheit auswirken.

Beim Trennen der Geschlechter fällt dann auf, dass sich bei den Mädchen der Wert erhöht ($r_s=-0.337$), während er bei den Jungen sinkt ($r_s=-0.084$).

Beim Betrachten des Zusammenhangs von Beliebtheit und ADHS fällt ebenfalls auf, dass 3 Kinder sehr hohe Werte aufweisen und diese Kinder auch eher unbeliebt sind. Werden diese 3 Kinder exkludiert, gleichen die Daten eher einer Wolke. Somit scheint es, dass Auffälligkeiten

im Bereich ADHS, wenn sie nicht extrem sind, keinen grossen Einfluss auf die Beliebtheit haben.

Wenn die Daten jedoch nochmals nach Geschlechtern getrennt werden, erhöht sich die Korrelation bei den Mädchen signifikant ($r_s = -0.449$, $p < 0.05$).

Bei den Teilbereichen Überaktivität, Impulsivität und Aufmerksamkeitsstörung zeigt sich das gleiche Bild. Bei sehr hohen Werten scheint die Beliebtheit mit den Auffälligkeiten zu korrelieren, ansonsten ist kein Zusammenhang erkennbar.

Es fällt weiter auf, dass bei den Mädchen im Teilbereiche Überaktivität die Korrelation bis hin zur Signifikanz ansteigt, während der Zusammenhang bei den Jungen in diesem Bereich abnimmt. Umgekehrt bei der Impulsivität, dort steigt der Korrelationskoeffizient bei den Jungen an, bei den Mädchen nimmt er stark ab. Es ist also kein einheitlicher Zusammenhang feststellbar.

Wenn man die Variablen Sprache, ADHS mit den 3 Teilbereichen Überaktivität, Impulsivität und Aufmerksamkeitsstörung mit der Beliebtheit vergleicht fällt auf, dass bei den Mädchen, mit Ausnahme der Impulsivität, eine höhere Korrelation besteht als bei den Jungen (vgl. Tabelle 3). Dies deutet darauf hin, dass Mädchen sensibler oder heikler auf Auffälligkeiten in diesen beiden Bereichen reagieren als Jungen.

5.3 Einschätzungen der Lehrpersonen zur Beliebtheit

Die Einschätzungen der Lehrpersonen zur Beliebtheit der Kinder sind sehr zuverlässig. In Klasse A wird eine höchst signifikante Korrelation erreicht ($r_s = 0.817$, $p < 0.001$). In Klasse B wird ein signifikantes Ergebnis erreicht ($r_s = 0.504$, $p < 0.05$). Dies zeigt, dass die Lehrpersonen ihre Klassen gut einschätzen können und auf deren Aussagen Verlass ist. Somit ist es gegebenenfalls nicht nötig, eine soziometrische Untersuchung mit den Kindern durchzuführen. Es können direkt die Meinungen der Lehrpersonen hinzugezogen werden, was die Arbeit bei weiteren wissenschaftlichen Untersuchungen erleichtert.

5.4 Kritische Reflexion

Zu bedenken bei dieser Bachelorarbeit ist, dass für die Untersuchung nur ein Messzeitpunkt stattgefunden hat. Deshalb stellt sich hier die Frage, ob die Messung zu einem späteren Zeitpunkt gleich ausgefallen wäre. Wie stabil sind die Spielfreunde der Kinder? Inwiefern haben die Geschehnisse des Tages einen Einfluss auf die Positiv- und Negativ-Nennungen der Kinder? Diese Faktoren konnten dadurch nicht berücksichtigt werden.

Auch wichtig erachte ich in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass die Werte in der Grob-motorik ebenfalls nur eine Momentaufnahme darstellen. Deshalb können auch Tagesform und Motivation eine grosse Rolle spielen und das Ergebnis beeinflussen.

Auch zu beachten ist, dass der Fragebogen, der von den beiden Lehrpersonen ausgefüllt wurde, nicht als Diagnoseinstrument zu verstehen ist, sondern, trotz all den Bemühungen, objektiv zu bleiben, immer noch eine subjektive Einschätzung ist. Für aussagekräftigere Resultate müsste mindestens ein Screening oder eben ein Diagnoseinstrument verwendet werden, welches aus wesentlich mehr Fragen besteht, als der in dieser Untersuchung verwendete Fragebogen. Dies hätte jedoch den Rahmen dieser Arbeit gesprengt.

In den Fällen, in denen ein Zusammenhang gefunden wurde, dies vor allem bei den Mädchen, ist wichtig zu verstehen, dass die Ursache des Zusammenhangs nicht geklärt ist. Es konnte lediglich eine Korrelation aufgezeigt werden, nicht jedoch der Grund dafür.

Die Lehrereinschätzungen zur Beliebtheit sind in dieser Untersuchung sehr gut ausgefallen. Es ist jedoch wichtig zu sehen, dass diese beiden Lehrpersonen durch das Projekt „spielzeug-freier Kindergarten“ viel Zeit hatten, die Kinder im Freispiel zu beobachten und es sein kann, dass deshalb die Einschätzungen so gut ausgefallen sind. Auch, weil die beiden bis heute an grundlegenden Ideen dieses Projekts festhalten und in ihre Arbeit mit den Kindern einbauen.

Abschliessend ist wichtig zu bedenken, dass alle Korrelationskoeffizienten mit Spearman berechnet wurden, da die Daten, bis auf die Beliebtheitseinschätzungen der Kinder, nicht eindeutig normalverteilt waren. Der Spearman-Korrelationskoeffizient rechnet mit Rangdaten und ist deshalb nicht so genau wie der Pearson-Korrelationskoeffizient, der mit Intervalldaten rechnet. Dies hat deshalb Einfluss auf die Genauigkeit der Ergebnisse.

6 Relevanz für die Praxis

Da sich in der theoretischen Auseinandersetzung gezeigt hat, dass Freundschaften schon im Kindesalter sehr bedeutsam sind, da sie eine Ressource für die Bewältigung schulischer Anforderungen darstellen, vielfältige Sozialerfahrungen bieten und auch Einfluss auf spätere Lernerfolge haben sowie Entwicklungsstörungen vorbeugen können, erachte ich es als notwendig, ausgegrenzten und unbeliebten Kinder zu helfen.

In der Psychomotoriktherapie begleiten wir unter anderem Kinder, die Probleme im Umgang mit anderen Kindern zeigen (vgl. Kapitel 2.2.1). Das Ziel der Psychomotoriktherapie ist, dass sich die Kinder in der Schule und schlussendlich in der Gesellschaft zurechtfinden können und integriert sind. Natürlich ist es hilfreich, wenn sie im geschützten Rahmen der Therapie positive Beziehungserfahrungen machen können. Aber ich bin der Meinung, dass wir die Kinder „draussen“ noch besser unterstützen können, also nicht nur bei uns im Therapieraum, sondern auch in ihrem schulischen Umfeld. In einer grossen Gruppe zurechtzukommen ist anspruchsvoller als in einer Kleingruppe begleitet durch eine Therapeutin. Gut kann ich mir deshalb vorstellen, dass Psychomotoriktherapeutinnen in der präventiven Arbeit die Kinder in den Klassen begleiten, die Integration unterstützen und die Klassenlehrpersonen beraten.

In der Beliebtheitsforschung geht es hauptsächlich darum herauszufinden, welche Merkmale beliebte und unbeliebte Kinder aufweisen. Ich erachte es jedoch als sehr wichtig, vermehrt auch Programme, wie z.B. das Projekt „Spiel mit!“⁴, zu entwickeln und durchzuführen, welche sich damit beschäftigen, unbeliebte Kinder in die Gruppe zu integrieren und Ausgrenzung vorzubeugen. Lehrpersonen haben in der Regel wenig bis keine Zeit, sich um solche Anliegen zu kümmern und ich betrachte es als zusätzliche Bereicherung, die Kinder nicht „nur“ im Therapieraum, sondern auch im schulischen Kontext zu begleiten und zu unterstützen. Die Lehrpersonen könnten sich, je nach Bedarf (ihre Einschätzungen haben sich ja als zuverlässig gezeigt), an die Psychomotoriktherapiestelle wenden und auf Unterstützung zurückgreifen.

⁴ Ein Projekt mit dem Ziel, die soziale Integration aller Kinder zu fördern (Campana, Weisshaupt & Scheck, 2014)

7 Ausblick

Da in Kapitel 5.1. aufgezeigt werden konnte, dass bei den Mädchen die Leistungen in der Grobmotorik kaum mit der Beliebtheit korrelieren, wäre es interessant, ein Studie mit einer grösseren Stichprobe und mit einer Unterschiedshypothese durchzuführen. Diese könnte zeigen, ob die Leistungen in der Grobmotorik bei den Mädchen weniger wichtig für die Wahl eines Spielpartners sind als bei den Jungen. Wichtig wäre dabei, zwei Messzeitpunkte in Betracht zu ziehen.

Auf der einen Seite konnte bei den Mädchen ein signifikanter Zusammenhang zwischen ADHS und Beliebtheit gezeigt werden. Auf der anderen Seite gibt es jedoch, wie bei der kritischen Reflexion erwähnt, zu bemängeln, dass es sich bei dem Fragebogen nicht um ein Diagnoseinstrument handelt. Es wäre daher interessant, diese Untersuchung zum Beispiel geschlechter-getrennt mit einer grösseren Stichprobe weiterzuverfolgen Da sich die Einschätzungen der Lehrpersonen zur Beliebtheit als signifikant erwiesen haben, kann dabei unter Umständen auf eine soziometrische Befragung der Kinder verzichtet werden.

Weiter erachte ich es als sinnvoll eine Studie durchzuführen, welche die Wirkung von Integrationsprogrammen überprüft. Dies können selbst kreierte oder bereits bestehende Programme sein, welche mit Hilfe eines Pre- und Posttests evaluiert werden. Dies in Anlehnung an die in Kapitel 2.5. erwähnte Bedeutung der Freundschaftsbeziehungen für Kinder im Kindergarten- und Schulalter.

Literaturverzeichnis

- Biffi, C. (2013). Soziales Lernen in Freundschaften. *4 bis 8. Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe*, 6, 28-30.
- Biffi, C. (2011). Die Konstituierung von Freundschaften in der Schuleingangsstufe. In: Vogt, F. et al. (Hrsg.), *Entwicklung und Lernen junger Kinder*. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann.
- Beller, S. (2014). *Empirisch forschen lernen. Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Brandes, H. (2008). *Selbstbildung in Kindergruppen. Die Konstruktion sozialer Beziehungen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Campana, S., Weisshaupt, M. & Scheck, B. (2014). Spiel mit! Die Klasse als sozialer Erfahrungsraum. *Die neue Schulpraxis*, 10, 4-6.
- Jenni, O. (2013). Wie Kinder die Welt abbilden – und was man daraus folgern kann. *Pädiatrie up2date*, 3, 227-253. Zugriff am 21.12.2016 unter:
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/de/dokumente/tw_paediatrie/Entwicklungsdiagnostik_Kinderzeichnungen.pdf
- Kauer, M. & Roebbers, C. (2011). Unterschiede in spezifischen kognitiven und motorischen Kompetenzen zwischen beliebten und zurückgewiesenen Kindern in der ersten Klasse. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 58 (3), 173-188.
- Kauer, M. & Roebbers, C. (2012). Kognitive Basisfunktionen und motorisch-koordinative Kompetenzen in Abhängigkeit des Peerstatus bei Kindern zu Beginn der Schulzeit. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 44, 139-152.
- Krappmann, L. & Oswald, H. (1995). *Alltag der Schulkinder. Beobachtungen und Analysen von Interaktionen und Sozialbeziehungen*. Weinheim: Juventa Verlag.
- Lienert, S., Sägeser, J. & Spiess, H. (2013). *bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe* (2. Auflage). Bern: Schulverlag plus AG.

- Metzinger, A. (2010). *Arbeit mit Gruppen* (2. Auflage). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Müller, U. (2013). *Reader Forschungsmethoden. Quantitative Verfahren (Version 0.8)*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Petermann, F. (Hrsg.). (2008). *Movement Assessment Battery for Children-2 (M-ABC-2)*. Frankfurt: Pearson Assessment.
- Psychomotorik-schweiz - Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten. (n.d.). *Die Psychomotorik. Viel mehr als nur Bewegung*. Bern.
- Reichenbach, C. & Lücking, C. (2009). *Diagnostik im Schuleingangsbereich (DiSb). Diagnostikmöglichkeiten für institutionsübergreifendes Arbeiten*. Dortmund: Borgmann Media.
- Schmitman gen. Pothmann, M. (2010). *Kinder brauchen Freunde – Förderung sozialer Fertigkeiten. Gruppentherapie für Kinder mit AD(H)S und anderen Verhaltensauffälligkeiten*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Suchtprävention Aargau (2015). *Das Projekt*. Zugriff am 6.2.2017 unter <http://www.spielzeugfrei.ch/das-projekt/>
- Tröster, H., Flender, D. & Reineke, D. (2004). *Dortmunder Entwicklungsscreening für den Kindergarten. DESK 3-6*. Göttingen: Hogrefe.
- Valtin, R. (1991). *Mit den Augen der Kinder. Freundschaft, Geheimnisse, Lügen, Streit und Strafe*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.
- Weisshaupt, M. & Campana, S. (2015). Inklusion: spielend einfach? Ein Projekt der Lernwerkstatt SPIEL. In C. Schmude / H. Wedekind (Hrsg.), *Lernwerkstätten an Hochschulen – Orte einer inklusiven Pädagogik*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Wikipedia - Die freie Enzyklopädie. (n.d.). *Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme*. Zugriff am 2.2.2017 unter https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_statistische_Klassifikation_der_Krankheiten_und_verwandter_Gesundheitsprobleme

Walden, T., Lemerise, E. & Smith, M.C. (1999). Friendship and popularity in preschool classrooms. *Early Education & Development*, 10, 351-371.

Zentrales adhs netz. (n.d.). *Diagnostik bei Kindern und Jugendlichen*. Zugriff am 6.2.2017 unter: http://www.zentrales-adhs-netz.de/fileadmin/ADHS/Fuer_Therapeuten/Materialien/Diagnostik_KiJu/Diagnose_Checkliste_DCL_ADHS.pdf

Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Auswertungsplan	18
Abbildung 2 Histogramm Grobmotorik.....	20
Abbildung 3 Histogramm Beliebtheit.....	21
Abbildung 4 Histogramm Sprache	21
Abbildung 5 Histogramm ADHS	22
Abbildung 6 Histogramm Überaktivität.....	22
Abbildung 7 Histogramm Impulsivität.....	23
Abbildung 8 Histogramm Aufmerksamkeitsstörung	23
Abbildung 9 Histogramm Beliebtheit Lehrperson Klasse A	24
Abbildung 10 Histogramm Beliebtheit Lehrperson Klasse B	24
Abbildung 11 Korrelation Grobmotorik-Beliebtheit	25
Abbildung 12 Korrelation Sprache-Beliebtheit	26
Abbildung 13 Korrelation ADHS-Beliebtheit.....	27
Abbildung 14 Korrelation Teilbereich Überaktivität-Beliebtheit.....	28
Abbildung 15 Korrelation Teilbereich Impulsivität-Beliebtheit.....	28
Abbildung 16 Korrelation Teilbereich Aufmerksamkeitsstörung-Beliebtheit.....	29
Abbildung 17: Grafik über die Grösse der Korrelation zwischen den Variablen	30
Abbildung 18 Korrelation Beliebtheit Klasse A.....	31
Abbildung 19 Korrelation Beliebtheit Klasse B.....	31

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Stichprobe unterteilt nach Geschlecht und Alter.....	15
Tabelle 2: Kennwerte.....	25
Tabelle 3: Korrelationen und Signifikanzwerte getrennt nach Geschlechtern.....	29
Tabelle 4 Korrelation Beliebtheit Lehrpersonen - Kinder.....	30
Tabelle 5: Codeplan	45
Tabelle 6 Rohdaten Teil 1	46
Tabelle 7 Rohdaten Teil 2	47
Tabelle 8 Rohdaten Teil 3	48

Anhang A: Fragebogen

Fragebogen (bitte jeweils nur 1 Kreuz pro Frage)

Name Kind: _____

Alter: _____

Frage	Trifft sehr oft zu	Trifft oft zu	Trifft manch- mal zu	Trifft selten zu	Trifft nie zu
1. Kann Erlebtes in logischer und zeitlicher Reihenfolge berichten. Das Kind berichtet z.B. vom letzten Wochenende. Dazu gehört auch die Fähigkeit, Vorgelesenes nachzuerzählen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Steht im Unterricht oder in anderen Situationen auf, in denen Sitzenbleiben erwartet wird.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Lässt sich oft durch äussere Reize leicht ablenken.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Hat eine unauffällige Aussprache (Artikulation) Das Kind kann alle Laute, Konsonanten und deren Verbindungen sprechen. Ausnahmen sind Zischlaute „sch“ und „ch“ sowie schwierige Konsonanten-Verbindungen wie „kl“ und „dr“.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Kann häufig nur schwer warten, bis er/sie an der Reihe ist (bei Spielen oder Gruppensituationen).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Beachtet häufig Einzelheiten nicht oder macht Flüchtigkeitsfehler bei Schularbeiten oder anderen Tätigkeiten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Unterbricht oder stört andere häufig (z.B. platzt in die Unterhaltung oder Spiele anderer hinein).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
8. Hat oft Schwierigkeiten, längere Zeit die Aufmerksamkeit bei Aufgaben oder Spielen aufrechtzuerhalten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
9. Zappelt häufig mit Händen und Füßen oder rutscht auf dem Stuhl herum.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10. Platzt häufig mit Antworten heraus, bevor die Frage zu Ende gestellt ist.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11. Benutzt in der Regel grammatikalisch richtige Sätze, die aus 5 oder mehr Wörtern bestehen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

12. Hat häufig Schwierigkeiten, ruhig zu spielen oder sich mit Freizeitaktivitäten ruhig zu beschäftigen.	<input type="radio"/>				
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Wie schätzen Sie die Beliebtheit des Kindes ein? Hat das Kind jemanden zum Spielen (= beliebt) oder ist es oft alleine (= unbeliebt?)

Bitte ein Kreuz auf der untenstehenden Linie setzen

Sehr beliebt	-----	nicht beliebt
--------------	-------	---------------

Vielen dank für Ihre Mitarbeit!

Anhang B: Codeplan

Variablenname	Variablenlabel	Wertelabel	Variablentyp	Skalenniveau
K	Kind	Kind_1, Kind_2 etc.	Text+Zahl	
Geschlecht	Geschlecht	m = männlich w = weiblich	Text	Nominal
Alter	Alter des Kindes	Jahr;Monat	Zahl	Intervall
MOT_tot	Gesamtwert Grobmotorik (MOT_BF_SW + MOT_Bal_SW)		Zahl	Intervall
MOT_BF_SW	Ballfertigkeit stan- dardwert		Zahl	Intervall
MOT_BAL_SW	Balance Stan- dardwert		Zahl	Intervall
B	Anzahl + Nennung - Nennung	1 bis 16 1 bis 17	Zahl	Intervall
B_diff	Anzahl +Nennung minus Anzahl - Nennungen		Zahl	Intervall
B_diff_z	Variable B_diff z- standardisiert		Zahl	Intervall
FB02, FB03, FB05-FB10, FB12	Fragen zu Auffäl- ligkeiten in ADHS	4= Sehr oft 3= Oft 2=Manchmal 1= selten 0= nie	Zahl	Ordinal
FB01, FB04, FB11	Fragen zu Auffäl- ligkeiten in Spra- che	0= sehr oft 1= oft 2= manchmal 3= selten 4= nie	Zahl	Ordinal
FB_tot	Summe der Vari- ablen FB01-FB12		Zahl	Intervall

Variablenname	Variablenlabel	Wertelabel	Variablentyp	Skalenniveau
FB_Sprache_tot	Summe der Variablen FB01; FB04; FB11		Zahl	Intervall
FB_ADHS_tot	Summe der Variablen FB02; FB03; FB05; FB06; FB07; FB08; FB09; FB10; FB12		Zahl	Intervall
FB_ADHS_Ü.	Summe der Variablen FB02; FB09; FB12		Zahl	Intervall
FB_ADHS_Imp.	Summe der Variablen FB05; FB07; FB10		Zahl	Intervall
FB_ADHS_Aufm.	Summe der Variablen FB03; FB06; FB08		Zahl	Intervall
FB_B	Einschätzung der LP über Beliebtheit der einzelnen Kinder	0cm – 9.7cm	Zahl	Intervall

Tabelle 5: Codeplan

Anhang C: Rohdaten

Kind Nummer	Klasse	Geschlecht	Alter	MOT BF SW	MOT BL SW	MOT tot	B pos	B neg	B diff	B diff z
Kind 1	A	m	5;8	22	28	50	3	2	1.00	-0.10
Kind 2	A	w	5;4	20	30	50	4	5	-1.00	-0.62
Kind 3	A	w	5;9	22	37	59	4	4	0.00	-0.36
Kind 4	A	m	5;9	23	38	61	7	3	4.00	0.69
Kind 5	A	w	5;8	13	38	51	5	2	3.00	0.43
Kind 6	A	m	6;0	18	31	49	9	1	8.00	1.74
Kind 7	A	m	5;1	13	27	40	8	2	6.00	1.21
Kind 8	A	w	4;8	17	30	47	5	1	4.00	0.69
Kind 9	A	m	5;3	20	36	56	5	2	3.00	0.43
Kind 10	A	w	5;3	21	19	40	3	4	-1.00	-0.62
Kind 11	A	m	4;10	22	38	60	7	3	4.00	0.69
Kind 12	A	m	5;2	17	22	39	2	8	-6.00	-1.94
Kind 13	A	w	5;2	22	35	57	3	4	-1.00	-0.62
Kind 14	A	m	5;0	15	14	29	5	6	-1.00	-0.62
Kind 15	A	m	5;0	12	28	40	6	2	4.00	0.69
Kind 16	A	m	6;2	4	7	11	2	7	-5.00	-1.67
Kind 17	B	m	5;6	22	35	57	6	3	3.00	0.46
Kind 18	B	m	5;4	14	36	50	5	5	0.00	-0.44
Kind 19	B	w	5;7	16	12	28	1	5	-4.00	-1.64
Kind 20	B	w	6;1	16	30	46	6	3	3.00	0.46
Kind 21	B	w	5;4	19	35	54	4	3	1.00	-0.14
Kind 22	B	w	5;6	12	23	35	7	1	6.00	1.36
Kind 23	B	w	6;3	15	29	44	5	2	3.00	0.46
Kind 24	B	w	5;7	14	34	48	2	1	1.00	-0.14
Kind 25	B	w	4;7	20	29	49	3	4	-1.00	-0.74
Kind 26	B	m	5;0	11	26	37	4	5	-1.00	-0.74
Kind 27	B	m	4;10	13	18	31	9	1	8.00	1.96
Kind 28	B	m	4;11	17	33	50	4	6	-2.00	-1.04
Kind 29	B	m	4;5	20	23	43	3	5	-2.00	-1.04
Kind 30	B	m	4;5	17	18	35	7	0	7.00	1.66
Kind 31	B	m	5;5	19	18	37	5	4	1.00	-0.14
Kind 32	B	w	4;8	19	30	49	4	1	3.00	0.46
Kind 33	B	w	5;7	12	33	45	3	4	-1.00	-0.74

Tabelle 6 Rohdaten Teil 1

Kind Nummer	FB01	FB02	FB03	FB04	FB05	FB06	FB07	FB08	FB09	FB10
Kind 1	1	1	2	1	1	2	1	3	1	1
Kind 2	2	1	3	2	1	2	1	3	1	1
Kind 3	1	1	4	1	2	3	2	4	1	2
Kind 4	1	2	2	1	1	2	2	2	1	2
Kind 5	1	1	2	1	2	2	1	3	1	1
Kind 6	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kind 7	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1
Kind 8	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1
Kind 9	0	1	1	1	2	1	2	1	1	3
Kind 10	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1
Kind 11	0	1	2	1	2	1	1	2	1	2
Kind 12	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3
Kind 13	1	1	2	1	1	1	1	1	2	0
Kind 14	1	4	4	1	4	3	4	3	4	4
Kind 15	1	1	2	1	2	2	1	2	1	2
Kind 16	2	4	4	3	4	3	3	4	3	3
Kind 17	0	1	1	0	2	1	2	1	1	2
Kind 18	0	1	1	1	2	1	1	1	1	1
Kind 19	0	1	1	0	1	1	2	1	1	1
Kind 20	0	0	1	0	2	1	1	1	1	1
Kind 21	1	0	1	1	1	2	1	2	1	0
Kind 22	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Kind 23	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
Kind 24	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
Kind 25	3	1	2	1	1	2	0	2	1	0
Kind 26	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2
Kind 27	2	1	2	2	2	1	2	1	2	1
Kind 28	0	1	1	1	1	1	2	2	2	1
Kind 29	2	1	1	1	1	1	0	1	1	2
Kind 30	1	0	1	2	0	1	0	2	0	0
Kind 31	2	1	1	1	0	1	0	1	0	0
Kind 32	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0
Kind 33	3	1	2	1	1	2	1	2	2	0

Tabelle 7 Rohdaten Teil 2

Kind Nummer	FB11	FB12	FB tot	FB Spra-	FB ADHS tot	FB ADHS Ü	FB ADHS Imp.	FB ADHS Aufm.	FB B	FB B z
Kind 1	1	1	16	3	13	3	3	7	6	0.07
Kind 2	2	1	20	6	14	3	3	8	5.4	-0.16
Kind 3	1	1	23	3	20	3	6	11	6.5	0.27
Kind 4	1	1	18	3	15	4	5	6	9.2	1.32
Kind 5	1	1	17	3	14	3	4	7	7.9	0.82
Kind 6	2	1	14	5	9	3	3	3	8.2	0.93
Kind 7	1	1	14	3	11	3	3	5	7.5	0.66
Kind 8	1	1	14	3	11	3	3	5	4.7	-0.43
Kind 9	1	1	15	2	13	3	7	3	8.2	0.93
Kind 10	1	1	12	3	9	2	3	4	4	-0.71
Kind 11	1	1	15	2	13	3	5	5	7.3	0.58
Kind 12	3	3	35	8	27	9	9	9	1.7	-1.61
Kind 13	1	1	13	3	10	4	2	4	3.9	-0.75
Kind 14	1	3	36	3	33	11	12	10	1.9	-1.53
Kind 15	1	1	17	3	14	3	5	6	8.8	1.17
Kind 16	2	3	38	7	31	10	10	11	1.8	-1.57
Kind 17	0	1	12	0	12	3	6	3	8.9	0.99
Kind 18	1	1	12	2	10	3	4	3	7.9	0.49
Kind 19	0	1	10	0	10	3	4	3	3.6	-1.68
Kind 20	0	0	8	0	8	1	4	3	9.4	1.25
Kind 21	1	1	12	3	9	2	2	5	6.2	-0.37
Kind 22	0	0	2	0	2	0	0	2	9.1	1.09
Kind 23	0	1	8	0	8	2	3	3	8.7	0.89
Kind 24	0	0	7	0	7	1	3	3	8.5	0.79
Kind 25	3	1	17	7	10	3	1	6	7.5	0.29
Kind 26	2	1	18	5	13	4	5	4	4.6	-1.17
Kind 27	2	1	19	6	13	4	5	4	7.3	0.19
Kind 28	0	0	12	1	11	3	4	4	3.6	-1.68
Kind 29	2	0	13	5	8	2	3	3	6.4	-0.27
Kind 30	2	1	10	5	5	1	0	4	4.2	-1.38
Kind 31	1	1	9	4	5	2	0	3	5.5	-0.72
Kind 32	1	0	6	4	2	0	0	2	8.4	0.74
Kind 33	2	1	18	6	12	4	2	6	8	0.54

Tabelle 8 Rohdaten Teil 3